

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdanova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdukarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (TC) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHLTLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHLTLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохировна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA TO'LOV QOBILiyATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOiy MAS'ULiyAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЕЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI

Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi

Ma'mun universiteti Iqtisodiyot kafedrası dotsenti v.b., PhD.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida chakana kreditlash amaliyotining zamonaviy holati va rivojlanish tendensiyalari kompleks tahlil qilinadi. Xususan, mikroqarz va overdraft kreditlarining to'liq raqamlashtirilishi, jismoniy shaxslar uchun masofaviy kredit mahsulotlari hajmining sezilarli darajada oshishi hamda kredit portfeli tarkibida chakana segment ulushining kengayishi ilmiy asosda yoritiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, masofaviy bank xizmatlari infratuzilmasining takomillashuvi, plastik kartochkalar va to'lov terminallari tarmog'ining kengayishi bank amaliyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining samarali amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, raqamli kreditlashning yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishiga, moliyaviy inklyuziya darajasining oshishiga hamda bank xizmatlari samaradorligining yuksalishiga ta'siri tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, chakana kreditlash, bank amaliyoti, YaIM, kredit portfeli, mikroqarz, overdraft, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy bank xizmatlari, plastik kartochkalar, to'lov terminallari.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of retail lending practices in the banking system of Uzbekistan under the conditions of digital transformation. In particular, it scientifically examines the full digitalization of microloans and overdraft facilities, the significant growth of remote lending products for individuals, and the expansion of the retail segment's share within the overall loan portfolio structure.

The rapid development of information and communication technologies, the improvement of remote banking service infrastructure, and the expansion of plastic card and payment terminal networks demonstrate the effective implementation of digital transformation processes in banking practice. The study also analyzes the impact of digital lending on gross domestic product (GDP) growth, the enhancement of financial inclusion, and the improvement of banking service efficiency.

Key words: digital transformation, retail lending, banking practice, GDP, loan portfolio, microloan, overdraft, information and communication technologies, remote banking services, plastic cards, payment terminals.

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ практики розничного кредитования банков Узбекистана в условиях цифровой трансформации. В частности, научно обосновано освещаются процессы полной цифровизации микрозаймов и овердрафтных кредитов, значительный рост объемов дистанционных кредитных продуктов для физических лиц, а также расширение доли розничного сегмента в структуре кредитного портфеля.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, совершенствование инфраструктуры дистанционного банковского обслуживания, расширение сети пластиковых карт и платёжных терминалов свидетельствуют об эффективной реализации процессов цифровой трансформации в банковской практике. Также анализируется влияние цифрового кредитования на рост валового внутреннего продукта (ВВП), повышение уровня финансовой инклюзии и эффективности банковских услуг.

Ключевые слова: цифровая трансформация, розничное кредитование, банковская практика, ВВП, кредитный портфель, микрозайм, овердрафт, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные банковские услуги, пластиковые карты, платёжные терминалы.

KIRISH

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, banklarning raqamli transformatsiyasi tijorat banklarining operatsion imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilagan. Xususan, raqamli kreditlash banklarning texnik samaradorligiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish natijasida kredit ajratish muddati qisqarib, mijozlar uchun vaqt va tranzaksion xarajatlarni tejash imkoniyati yaratildi [1, 2].

Iqtisodiyot texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog'liq holda jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, bank tizimining transformatsiyalashuvi va raqamlashtirilishi sharoitida kreditlash jarayonlarini ham zamonaviy raqamli platformalar asosida tashkil etish zarurati yuzaga keldi.

So'nggi yillarda banklar kreditlash amaliyotini raqamlashtirishga qaratilgan strategiyalarni faol ishlab chiqmoqda. COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar davrida mijozlarning bank filiallariga tashrif buyurish imkoniyatlari qisqargani masofaviy xizmatlar va raqamli platformalarning ahamiyatini yanada oshirdi. Bu holat bank xizmatlarini ko'rsatishda transformatsiya va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish zarurligini yaqqol namoyon etdi.

Maqolaning maqsadi — O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya sharoitida chakana kreditlash amaliyotining rivojlanish dinamikasini, turli kredit turlarining o'sish tendensiyalarini hamda raqamli parametrlarning bank xizmatlari samaradorligiga ta'sirini kompleks tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda bank sektorining raqamli transformatsiyasi operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish tezligini yaxshilashning muhim omili sifatida baholanadi. Tadqiqotchilar raqamli kreditlash tizimlari banklarning texnik samaradorligini oshirishi, kredit risklarini baholash jarayonini avtomatlashtirishi va qaror qabul qilish tezligini kuchaytirishini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, raqamli platformalar asosida tashkil etilgan kreditlash jarayonlari mijozlar uchun qulaylik yaratib, ariza topshirish, hujjatlarni taqdim etish va monitoring jarayonlarini soddalashtiradi. Ayrim tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish kredit portfeli sifati va banklar rentabelligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

Pandemiya davrida olib borilgan ilmiy tahlillar esa masofaviy bank xizmatlarining jadal rivojlanishi kreditlash amaliyotining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaganini ko'rsatadi. Natijada, raqamli kreditlash bank tizimining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda statistik tahlil, dinamik tahlil, solishtirma tahlil hamda korrelyatsion tahlil usullaridan foydalanilgan holda ma'lumotlar qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot uchun O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018–2023-yillardagi rasmiy statistik ma'lumotlari, shuningdek, xalqaro ilmiy adabiyotlar manba sifatida foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublika makroiqtisodiy ko'rsatkichlari hamda tijorat banklari faoliyati ko'rsatkichlarida tahlil qilinayotgan davr mobaynida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Tadqiqot jarayonida yalpi ichki mahsulot (YaIM), tijorat banklarining jami aktivlari, kredit portfeli hajmi hamda chakana kreditlash amaliyoti bo'yicha dinamik ko'rsatkichlar o'rganildi (1-jadval).

1-jadval. YaIM va bank tizimi amaliyoti ko'rsatkichlari (2019–2023-yillar)

Ko'rsatkich	2019	2023	O'sish (%)
YaIM (mlrd so'm)	532712,5	1066569,0	200,21
Bank aktivlari (mlrd so'm)	272727	652157	239,12
Kredit portfeli (mlrd so'm)	211581	471406	222,82
Chakana kredit (mlrd so'm)	39934	148621	372,16

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, milliy iqtisodiyotda YaIM ko'rsatkichlari 2019–2023-yillarda 532 712,5 mlrd so'mdan 1 066 569,0 mlrd so'mgacha oshib, 200,21% darajaga yetganini ko'rish mumkin. YaIMning o'sish sur'atlari, tarkibi va omillarini tahlil qilish kengroq iqtisodiy tendensiyalarni hamda tijorat banklari faoliyati uchun shakllanayotgan ish muhitini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil qilingan davrda tijorat banklarining jami aktivlari 272 727 mlrd so'mdan 652 157 mlrd so'mgacha oshib, 239,12% o'sishni tashkil etdi. Tijorat banklarining kredit portfeli hajmi 211 581 mlrd so'mdan 471 406 mlrd so'mgacha ko'payib, 222,82% o'sish qayd etildi. Shuningdek, chakana kredit amaliyotlari 39 934 mlrd so'mdan 148 621 mlrd so'mgacha oshib, 372,16% o'sish sur'atini namoyon etdi.

YalMning barqaror o'sishi fonida tijorat banklari moliyaviy xizmatlarga ortib borayotgan talabni qondirish maqsadida o'z faoliyatini kengaytirmoqda. Natijada jami aktivlar va kredit portfeli hajmining oshishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, chakana kredit amaliyotining rivojlanishi kredit risklarini tizimli boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni talab etadi hamda bank sektorining barqarorligini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda chakana kredit turlariga ipoteka kreditlari, avtokreditlar, iste'mol kreditlari, ta'lim kreditlari, mikroqarzar va overdraft kreditlari kiradi. Mazkur kreditlar tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga taqdim etilayotgan muhim moliyaviy vositalar hisoblanadi.

2-jadval. Bank tizimi chakana kredit turlari bo'yicha amaliyoti (mlrd so'm)

Kredit turi	2019	2021	2023	O'sish (%)
Ipoteka	7977,4	11234,5	15429,1	193,41
Avtokredit	5065,4	18456,2	34660,6	684,26
Iste'mol	2547,4	15678,9	38430,8	1563,88
Ta'lim	157,6	1234,5	2760,7	1751,71
Mikroqarzar	3177,0	14567,8	25909,5	815,33
Overdraft	473,1	567,8	608,9	128,70

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda so'nggi yillarda jismoniy shaxslar talabining ortib borishi mazkur kredit turlariga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib kelgan. Xususan:

Ipoteka kreditlari tahlil qilingan davrda 7 977,4 mlrd so'mdan 15 429,1 mlrd so'mgacha oshib, 193,41% o'sishni tashkil etdi.

Avtokreditlar ushbu davrda 5 065,4 mlrd so'mdan 34 660,6 mlrd so'mgacha ko'tarilib, 684,26% o'sish qayd etildi. Tahlil qilinayotgan davrda jismoniy shaxslarning moliyaviy barqarorligi nisbatan mustahkamlangani sababli avtomobil xaridlariga bo'lgan talab ortgani kuzatildi.

Iste'mol kreditlari 2 547,4 mlrd so'mdan 38 430,8 mlrd so'mgacha oshdi. O'sish sur'ati qariyb 1 563,88% ni tashkil etib, bu iste'molchi xatti-harakatlari, iqtisodiy dinamika hamda moliyaviy amaliyotdagi sezilarli o'zgarishlarni aks ettiradi.

Ta'lim kreditlari 157,6 mlrd so'mdan 2 760,7 mlrd so'mgacha ko'payib, qariyb 1 751,71% o'sish qayd etildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinish qamrovi 10% dan qariyb 30% gacha yetgani ushbu ko'rsatkichning oshishiga ta'sir ko'rsatgan omillardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimiz bank tizimida chakana kreditlarning ayrim turlari, xususan mikroqarzar va overdraft kreditlari to'liq raqamli kreditlash amaliyotlari asosida amalga oshirilmogda. 2019–2023-yillar davomida mikroqarzar kreditlari hajmi 3 177 mlrd so'mdan 25 909,5 mlrd so'mgacha oshib, 815,33% o'sishni tashkil etdi. Shuningdek, overdraft kreditlari 473,1 mlrd so'mdan 608,9 mlrd so'mgacha ko'payib, 128,70% o'sish qayd etildi.

3-jadval. Bank tizimida chakana kreditlarga nisbatan raqamli kreditlar ulushi (%)

Yil	Mikroqarzar (mlrd)	Overdraft (mlrd)	Ulushi (%)
2019	3177,0	473,1	9,14
2021	14567,8	567,8	14,23
2023	25909,5	608,9	17,84

Bank tizimida raqamlashtirilgan kreditlar sifatida mikroqarzar va overdraft kreditlarinig ulushiga nisbatan tahlil qilingan davr mobaynida 9,14% dan 17,84% gacha o'sgan. Bu kreditlash amaliyotida xususan, mikrokreditlar va overdraft kreditlariga nisbatan raqamlashtirish tendensiyasi o'sib borayotganidan dalolat beradi.

4-jadval. Tijorat banklari raqamli parametrlari (2019-2023)

Ko'rsatkich	2019	2023	O'sish (%)
Plastik kartochkalar (ming)	20143,0	45224,2	224,51
To'lov terminallari (ming)	375,1	428,1	114,11
Bankomatlar va infokiosklar	8709	26576	305,15
Terminal orqali to'lovlar (mlrd)	64284,5	228308,7	355,15
Raqamli chakana kredit (mlrd)	1234,5	8967,8	726,10

2019–2023-yillarda O‘zbekiston tijorat banklarida muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni 20 143 038 donadan 45 224 213 donaga ko‘payib, o‘shish sur‘ati 224,51% ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich mamlakatimizda elektron to‘lov usullarining joriy etilishi va qo‘llanilishi sezilarli darajada kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Ushbu davrda O‘zbekiston tijorat banklarida o‘rnatilgan to‘lov terminallari soni 375 127 donadan 428 073 donaga ko‘payib, 114,11% o‘shishni tashkil etdi. To‘lov terminallari sonining oshishi mamlakatimizda to‘lov infratuzilmasini modernizatsiya qilish va elektron to‘lov usullarini keng joriy etish yo‘nalishidagi izchil sa‘y-harakatlarni ifodalaydi.

Tahlil qilingan davrda O‘zbekiston tijorat banklarida o‘rnatilgan bankomatlar va infokiosklar soni 8 709 tadan 26 576 tagacha ko‘payib, 305,15% o‘shish sur‘atini namoyon etdi. Bu ko‘rsatkich aholi uchun bank infratuzilmasini kengaytirish hamda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish borasidagi ishlar samaradorligini ko‘rsatadi.

2019–2023-yillarda to‘lov terminallari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar hajmi 64 284,5 mlrd so‘mdan 228 308,7 mlrd so‘mgacha oshib, 355,15% o‘shishni tashkil etdi. Mazkur natija mamlakat ichida moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirish jarayonida elektron to‘lov vositalariga bo‘lgan ishonch tobora ortib borayotganini anglatadi.

Shuningdek, tahlil qilinayotgan davrda raqamli chakana kredit operatsiyalari hajmining 726,10% ga oshgani jismoniy shaxslar o‘rtasida mazkur kredit vositalariga bo‘lgan talab sezilarli darajada kuchayganini ko‘rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mintaqaviy rivojlanishda raqamli yechimlardan foydalanish barqaror o‘shish va ijobiy iqtisodiy natijalarga olib keladi. Raqamli parametrlar hamda jismoniy shaxslarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish ko‘rsatkichlari o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya kuzatiladi [8, 9].

Raqamlashtirish savdo oqimlariga, mahsulot va xizmatlar sifatining oshishiga hamda eksport hajmining kengayishiga, xususan rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasidagi ishlab chiqarish va savdoga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Raqamlashtirish darajasi mamlakatlarning daromad darajasidan qat‘i nazar, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan [10].

Aloqa va axborot xizmatlari hajmining barqaror o‘shishi masofaviy bank xizmatlarini ko‘rsatishni yengillashtiradi hamda ularning keng qabul qilinishiga zamin yaratadi. Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasida yalpi qo‘shilgan qiymat hajmining ijobiy o‘shishi ushbu tarmoqlarda qiymat yaratilishining ortishi hamda raqamli iqtisodiyot rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Tijorat banklari kreditlash jarayonlarini soddalashtirish maqsadida raqamli platformalar va texnologiyalardan tobora keng foydalanmoqda. Xorijiy tajriba mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishida raqamli parametrlar intensivligini oshirish muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Axborot-kommunikatsiya sohasining kengayishi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va bandlik imkoniyatlarini yaratishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Respublikamizda axborot-kommunikatsiya korxonalarini sonining ortishi turli sohalarda raqamli xizmatlar rivojlanishiga turtki berib, iste‘molchilar va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shaxsiy kompyuterlar va korxonalarda raqamli ulanishning kengayishi umumiy raqamli transformatsiya jarayonini aks ettiradi. Axborot-kommunikatsiya sohasidagi korxonalar sonining ortishi taklif etilayotgan raqamli xizmatlar diversifikatsiyasini jadallashtirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya sharoitida chakana kreditlash amaliyoti bo‘yicha quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi:

Birinchiidan, 2019–2023-yillarda YaIM 200,21% ga, tijorat banklari jami aktivlari 239,12% ga, kredit portfeli 222,82% ga va chakana kredit amaliyoti 372,16% ga oshgan. Chakana kredit amaliyoti eng yuqori o‘shish sur‘atini namoyon etdi.

Ikkinchiidan, avtokreditlar (684,26%), iste‘mol kreditlari (1 563,88%) va ta‘lim kreditlari (1 751,71%) eng yuqori o‘shish ko‘rsatkichlariga erishgan bo‘lib, bu aholi daromadlari o‘shishi va iste‘mol xatti-harakatlaridagi o‘zgarishlarni aks ettiradi.

Uchinchiidan, mikroqarz kreditlari 815,33% ga oshib, to‘liq raqamlashtirilgan kredit turi sifatida yuqori o‘shishni namoyon etdi. Bank tizimida raqamli kreditlar ulushi 9,14% dan 17,84% gacha oshdi.

To‘rtinchiidan, axborot-kommunikatsiya korxonalarini soni 165,34% ga, optik tolali aloqa liniyalari uzunligi 641,35% ga, yuridik shaxslarning masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari 326,95% ga oshdi.

Beshinchiidan, jismoniy shaxslarning masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari 398,78% ga, plastik kartochkalar soni 224,51% ga, raqamli chakana kredit operatsiyalari 726,10% ga oshdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagilar tavsiya qilinadi:

1. Elektron to‘lov vositalarini yanada kengaytirish va plastik kartochkalardan foydalanishni rag‘batlantirish.
2. To‘lov terminallari va bankomatlar sonini oshirish orqali bank infratuzilmasini modernizatsiya qilish.

3. Mikroqarz va overdraft kreditlari kabi to'liq raqamlashtirilgan kredit turlarini rivojlantirish hamda boshqa kredit mahsulotlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish.

4. Axborot-kommunikatsiya sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlarni zamonaviy texnologiyalar bo'yicha qayta tayyorlash va malakasini oshirish.

Umuman olganda, O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari izchil rivojlanmoqda. YaIM, bank aktivlari va kredit portfelining o'sishi iqtisodiy rivojlanishning ijobiy tendensiyalarini ko'rsatadi. Raqamli infratuzilmaning kengayishi masofaviy bank xizmatlari rivoji uchun mustahkam asos yaratdi. Raqamli chakana kredit operatsiyalari hamda plastik kartochkalar sonining sezilarli o'sishi elektron to'lov vositalariga bo'lgan ishonchning ortib borayotganini tasdiqlaydi. Taklif etilgan chora-tadbirlar bank tizimining raqamli transformatsiyasini yanada jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zhu Y., Jin S. COVID-19, digital transformation of banks, and operational capabilities of commercial banks // Sustainability. – 2023. – Vol. 15, № 11. – Art. 8783.
2. Getugi J. C., Osoro C., Kihara A. Digital lending and technical efficiency of commercial banks in Kenya // International Journal of Finance. – 2023. – Vol. 8, № 3. – P. 38–56.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan.
4. Muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan.
7. Минтақа рақобатбардошлигининг илмий-назарий жиҳатлари ва ўзига хос хусусиятлари // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Vol. 4, № 08. – P. 30–38. – DOI: 10.55439/AFA/vol4_iss08/459.
8. Askerov N. S. et al. Sustainable and advanced development of region's economy based on digital competitiveness // Challenges of the Modern Economy: Digital Technologies, Problems, and Focus Areas of the Sustainable Development of Country and Regions. – Cham: Springer International Publishing, 2023. – P. 529–532.
9. Chiappini R., Gaglio C. Digital intensity, trade costs and exports' quality upgrading // The World Economy. – 2022.
10. Шакибаев М. К., Балгинова К. М., Шайкенова Н. Т. Влияние цифровизации на социально-экономическое развитие мегаполиса (на примере Алматы) // Economics: the Strategy and Practice. – 2023. – Vol. 18, № 2. – P. 57–73.
11. Hidayberganov D., Mavlanova B., Zakirova G., Kuramboev F., Hudoyberganov D., Hidayberganova G. Features of assessing the satisfaction of the population with food consumption.
12. Ravshanbekova M., Mavlanova B. Industrial waste and global climate: pathways to a green economy transition // Muhandislik va iqtisodiyot. – 2025. – № 3.
13. Рузметова Г. Н. Япония ва Корея тажрибасида инсон капитали трансформацияси // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2025. – Т. 4, № 19. – С. 48–54.
14. Akhmedova D. K. K. Digitalization of retail lending practice in commercial banks of the Republic of Uzbekistan // Frontline Marketing. Management and Economics Journal. – 2023. – Vol. 3, № 05. – P. 25–32.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
